

УДК 94 (575) (045)

ХОРАЗМЛИК СУЛТОНЛАР – АВАЗ ҒОЗИ, МУҲАММАД РАҲИМ
СУЛТОН ВА АБУЛҒОЗИ БАҲОДИРХОНЛАР ИЖОДИНИНГ ЎЗИГА
ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Қораев Шерхон Пўлатхонович
“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот
университетининг Қарши ирригация ва
агротехнологиялар институти доценти, PhD.

sherxonqoraev@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Ушбу илмий мақолада уч хоразмлик шайбоний хон – Аваз Ғози Султон, Муҳаммад Раҳим Султон ва Абулғози Баҳодирхон шеърляти ва адабий мажлислари ҳақида сўз боради.

Аваз Ғози Султон ва Муҳаммад Раҳим Султонлар ўз даврининг таниқли ва истеъдодли шоирлари бўлишган. Абулғози Баҳодирхон ўзининг “Шажараи турк”, “Шажараи тарокима” ва “Манофеш ул-инсон” асарларида ижодидан намуналар келтирган.

Албатта хоразмлик шайбоний ҳукмдор шоирлар ижоди ўз даврида мумтоз адабиётимиз тараққиётига хизмат қилган.

Калит сўзлар: *Тазкиранавис, сарой шоирлари, латиф таъб, шоҳ байт, туркона.*

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассказывается о поэтических и литературных собраниях трех хорезмийских шайбани – ханов – Аваз Гази Султана, Мухаммада Рахим Султана и Абулгази Бахадир – хана.

Аваз Гази Султан и Мухаммад Рахим Султан были известными и талантливыми поэтами своего времени. Абулгази привел примеры своего

творчества в произведениях «Шаджарай тюрк», «Шаджарай тарокима» и «Манофеъул-инсон».

Конечно, произведения шайбанских поэтов Хорезма послужила развитию нашей классической литературы в свое время.

Ключевые слова: Тазкиранавис, придворные поэты, латиф таб, шах бейт, туркона.

ABSTRACT

This scientific article talks about the poetry and literary gatherings of the Khorezm shaybani khans – Avaz Ghazi Sultan, Muhammad Rahim Sultan and Abulghazi Bahadir Khan.

Avaz Chazi Sultan and Muhammad Rahim Sultan were famous and talented poets of their time. Abulghozi gave examples of his creativity in the works “Shajarai Turk”, “Shajarai tarokima” and “Manofe’ul-insan”.

Of course, the works of Shaybanian poets of Khorezm served the development of our classical literature in their time.

Key words: Tazkiranavis, court poets, latif tab’, shah bayt, turkona.

Маълумотларга қараганда, қадимдан Хоразм ҳукмдорлари адабиёт ва санъатни кадрлашган, ижод билан шуғулланишган. Ўрта асрларда Хоразм хонлари атрофида кўплаб шоирлар бўлиб, мушоира кечалари ўтказганлар. XVI асрнинг иккинчи ярмида яшаб ўтган Хоразм султонларидан шайбоний Аваз Ғози Султон бин Султон (Умар) Ғози истеъдодли ўзбек шоирларидан бири бўлган. Ҳасанхожа Нисорийнинг ёзишича, “латиф табъи мудом фузало суҳбатини истаган, шариф ўтиришини уларсиз ўтказмаган. Яхши шеърлари ва ёқимли сўзлари бор бўлган. Сўзининг жавоҳири маъно саррофлари олдидан ўзининг баланд баҳосига эга бўлган. Ва бу матлаъ унинг шариф каломидан. Матлаъ:

То телбалигим арсан оламини тутубтур,

Мажнунни, мени кўргали, даврон унутубтур.

Унинг газалидаги бу байти расо хўб ва бениҳоя марғуб чиққан. Байт:

Новаклари мендин ўтуб ағёрға тегди,

Мен билдим жонимки, нелар мендин ўтубтур[1, Б.51]”.

Албатта, малик ул – калом Ҳасанхожа Нисорий шаҳзоданинг шоирлик истеъдодига юксак баҳо берган. Тазкиранавис Нисорий Аваз Ғози Султон ижодидан бир ғазал матлаби ва яна бир унинг ижодига мансуб шоҳ байтни намуна сифатида келтирган. Шоир шеърини меросидан танланган ҳар иккала мисолнинг ҳам ўзбек тилида эканлиги илмий қимматга эга.

Адабиётшунос М. Муҳаммадованинг ёзишича, тазкиранавис (юқоридаги иккинчи) байт таърифида битган: “расо хуб ва бениҳоя марғуб” ифодаси замонавий адабиётшунослигимиздаги “шоҳ байт” маъносига мувофиқ келади. Унда маъшуканинг гўзаллиги тавсифи, ташқи қиёфаси манзаралари ошиқ нигоҳи орқали берилган. Байтда ёрнинг киприклари тасвир асосида туради. Шоир “новак” (камоннинг ўқи) сўзини ўз маъносида эмас, мажозий маънода қўллаган. Ўқ (“новак”) Шарқ мумтоз адабиётида тўғрилиқ рамзи сифатида ҳам ишлатилади. Мазкур бадиий тимсол истеъдодли ўзбек шоири Яқинийнинг “Ўқ ва ёй” мунозарасида ҳар икки маънода талқин қилинган [2, Б.28].

Байт Аваз Ғози Султоннинг ўз услубига эга бўлган, ижодий кенгликларга кўтарила олган шоир эканлигидан дарак беради[2, Б.29]”.

“Мажмау-л-хавос”да Аваз Ғозий тахаллуси билан шеърлар ёзган Абдуллахон Ўзбек зикр этилган: “Ўзбакия подшоҳларининг ашжаъи ва улуг хонларнинг акрамидур. Туркий ва форсий назмда яхши ёзур. Аваз Ғозий тахаллус қилур. Бу абёт ул подшоҳнингдурким,

То телбалигим шуҳрати оламни тутундур,

Андин беру Мажнун сўзини эл унутурдур.

Новаклари мендин кечиб азёрға декди,

Жоним билур ул дамки, нелар мендин ўтундур.

Бечора Аваз Ғозий нетиб васлига етсун,

Ҳижрон ўти чун нахли умидин қурутундур.

Фарҳод ила Мажнун не билур ишқ фунуним,

Бу водийда шогирдим уларни ўқутундур[3, Б.21]”.

Муҳаммад Али Содик Афшар бу ғазални Абдуллахон иккинчига нисбат бериб адашган. Чунки, Аваз Ғози Нисорийнинг замондоши эканлигидан келиб чиқсак, ҳамда “Мажмаъу-л-хавос”даги ушбу ғазал “Музакири аҳбоб”да такрорланишига асослансак, унинг муаллифи Аваз Ғози Муҳаммад Али Содик Афшар ёзганидек, Абдуллахон эмас, балки хоразм султони Аваз Ғози Баҳодирхондир. “Шажараи турк”да қайд этилишича, “*Ёдгорхоннинг ўғли Берка (Бурка) султоннинг ўғли Элбарсхон, анинг ўғли Султон Ғози султон, Султон Ғози султоннинг икки ўғли бор эди. Умар Ғози султон ва Шер Ғози султон. Умар Ғози султоннинг ўғли Аваз Ғози султон. Анинг ўғли Муҳаммад Ғози султон, анинг ўғли Шоҳ Ғози султон. Аларнинг ўғлонлари Таваккал султон ва Қосим султон ва хони олийшаън Мусо Муҳаммадхон. Ўзга ўғлонлари Иброҳим султон ва Умар Ғози султон ва Сайид Ғози султон. Алардин ном ва нишон қолмади* [4, Б.133]”.

Хоразмлик шайбоний шаҳзодалардан бўлган Муҳаммад Раҳим Хоразмий ҳам ўзбекча ва форсча ғазаллар ёзган ҳамда ўзбек тилида “Лайли ва Мажнун” достонини яратган [<https://fayllar.org/masul-muarrirlar.html>]. Мутрибий Самарқандий “Тазкират уш-шуаро” ва “Нусхаи зебойи Жаҳонгир” тазкираларида маълумот беришича, “Хоразм султони Ҳожимхоннинг Муҳаммад Раҳим Султон исми ўғли Раҳимий тахаллуси билан шеърлар ёзган. Бадриддин Кашмирийнинг жўйбор шайхлари ҳаётига бағишланган “Равзат ур-ризвон” маноқибда Раҳимийнинг 1582 йили Саъд Акбар Жўйборийга бағишлаб ёзиб юборган ғазали ва унга эргашиб татаббуъ ёзган 500 нафар шоир, жумладан, Ҳасанхожа Нисорий шеърларидан намуналар берилган [<https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/ismoil-bekjon-abulgoziyxon-taqdirning-nomalum-sahifasi.html>]”. Бинобарин, шаҳзода Раҳимий Хоразмий ажойиб шоир бўлиб, шоирлар адабий мажлисларида иштирок этган ва ўзи

шеърӣй йиғинлар тузган [https://fayllar.org/masul-muarrirlar.html]. Тазкиранавис Мутрибий “Тазкират уш-шуаро”да Раҳимий Хоразмийга бағишланган фикрани “*Шаҳидлик бахтини топган – худо уни раҳмат қилсин – Муҳаммад Раҳим Султон бин Ҳожимхон Хоразмийнинг чиройли васфи ва гўзал зикри*” деб номлайди. Бинобарин, Муҳаммад Раҳим Султон ибн Ҳожимхон “*латифтабъ, покиза миждоз подшоҳзода эди. Баракатли вақтини ҳамиша илму фазилатлар касб этишига сарфлаб, кўп илмларни ўзлаштирган ва ўзини ҳеч бир илмдан қуруқ қўймаган эди.*

Настаълиқ хатини чандастлик билан шундай яхши ёзардики, қаламдан бошқа ҳеч ким унинг ҳарфи устидан бармоқ боса олмасди. Тазҳиб ва тасвир илми ва амали соҳаси ҳамда наққошликнинг бошқа ишларида ҳам Беҳзод шогирдларидан яхшироқ намоён бўлар ва иккинчи Монийликка даъвогарлик қиларди.

Шеър фанида ҳам маҳоратини намойиш этиб, ҳазрат маҳдумий Ҳасанхожа Нисорийга меҳр-муҳаббатини гойибона тарзда пок дили даласига эккан ва доимо хат ва совға-саломлар алмашиб туриш эшигини очиб қўйиб, ўзининг яхши шеърлари ва дилкаш назмларини хат йўллаш йўсини билан устозга юбориб турарди.

Тўққиз юз тўқсон саккизинчи (1589) йили камина (Мутрибий) Бухорода пайтим “Лайли ва Мажнун” отлиғ бир китобни туркий тилда тасниф этиб, ҳамда уни шариф қўли билан чиройли ёзувда битиб, тазҳиб ва тасвирини ундан ортигини тасаввур қилиб бўлмайдиган санъат даражасига етказиб, маҳдумий (Ҳасанхожа Нисорий) нинг муборак мажлисига юборган ва бу китобни (Мутрибийнинг ёзишича) ўз кўзим билан кўрган эдим.

Бу шаҳзода танилган хуштабълардан ва нодир сўз дегувчи машҳурлардан эди[7, Б.59-62]”.

Муҳаммад Али Содиқ Афшар “Мажмаъу-л-хавос” тазкирасида Муҳаммад Раҳимхонни “Шажари турк”дагидек, Муҳаммад Иброҳимхон деб тилга олган ва Мутрибий тазкирасида берилган “Шабнам” радифли ғазалини

келтирган. Унда ёзилишича, “*Муҳаммад Иброҳим Хон (Раҳимий) – Урганч подшоҳи Ҳоҷим Хоннинг ўғлидир. Мусаввирлик ва наққошлик ҳунари борлигини сўйламишлар. Дутарда ҳамзамонларидан илгарилаб кетган эмиш. Куйидаги шеъри гўзалдир:*

*Саҳар ки рихт сад гавҳар саҳни бустон шабнам,
 Мурассаъ гаишта лолаи садбарш аз он шабнам.
 3-муҷгон оби чашмам пиши руют душад ори,
 Ба пиши офтоб аз сабза мигардад ниҳон шабнам.
 Гули садбарг чун жоми шароби арғувоний шуд,
 Хубоб чанд шуд бо он шароб арғувон шабнам.
 Нахоҳад монд аз боди хазон гулҳо агар бошад,
 Бафарқаш микҳон оҳанин, эй боғбон шабнам.
 Нависад то дар у софи руҳат шеъри Раҳимийро,
 Аз он ру карда дафтарҳои гулро зулфишон шабнам*[3, Б.26-27].

“Нусхайи зебойи Жаҳонгирий”да зикр этилишича, Абдуллахон Ҳазорасп қалъасини қамал қилганда, бу подшоҳзодани лойиқ инъомлар билан алдаб, қалъадан ташқари чиқариб олган ва кўп навозишлар қилиб, яна қалъа ичига юборган, у эса бошқа ўн уч нафар шаҳзодани ҳам Абдуллахон ҳузурига олиб чиққан. Абдуллахон ҳаммасини кишанлаб, қалъани олган. Фатҳдан сўнг барчасини Самарқандга олиб келган ва ул мазлум подшоҳзодаларни Соғарж қасабасининг ташқарисида қатл этган. (Мутрибийнинг гувоҳлик беришича,) Ҳозирги кунларимизда ҳам Соғаржнинг ташқарисида ўн тўртта қабр нишонаси бор, халқ уларни зиёрат этгач, фотиҳа ўқийдилар. Бу даҳшатли воқеани эшитиб, маҳдумий Ҳасанхожа Нисорий ҳазинлик изҳор қилиб, юзларига ёш томчиларини оқишиб, фотиҳа ўқиб шундай дегандилар:

*Ҳар неку бадӣ ки дар шумор аст,
 Чун дар нигарӣ, салоҳи кор аст*[8, Б.4].

(Мазмуни: Қазою қадардан етса гар яхши, гар ёмон, Ҳар қайгадир бир ҳикмат, билгил, бегумон).

“Шажарайи турк”да ҳам шоир Раҳимийнинг қатл этилиши билан боғлиқ мудҳиш воқеа тасвирланган: “Абдуллахон Бухорога боргандин сўнг Пўлод султонни Кўпчи отли ўғли бирлан, Ҳожи Муҳаммадхоннинг ўғли Муҳаммад Иброҳим (Раҳимхон) султонни, Темур султоннинг уч ўғли: Муҳаммад султон, Қодирберди султон, Абулхайр султонни, Маҳмуд султоннинг тўрт ўғли: Муҳаммад султон, Али султон, Араб Муҳаммад султон ва Оқ Бобо султон, Муҳаммад султоннинг икки ўғли: Шоҳали султон ва Шоҳбахт султон, бу айтқанимиз ўн икки садақ боғлагон, яна ўнга яқин кичиклар, барчасини бир кунда Сағарж вилоятинда Оқ сувнинг лабинда шаҳид қилди [4, Б.154]”. Адабиётшунос Исмоил Бекжоннинг ёзишича, “Мутрибий тазкирасида Раҳимий тахаллусли хоразмлик Муҳаммад Раҳим султон бин Ҳожимхон ижодига бағишланган маълумот бошқа манбаларда учрамаслиги билан аҳамиятга эга. Абулғозихон “Шажарайи турк”да бир қанча (ўттизга яқин) ўзбек султонларини Абдуллахон иккинчи 1594 йил Хоразмга юриш қилганда, алдов йўли билан Вазир қалъасида қўлга олингани ва Соғаржга олиб кетилиб, ўлдирилгани ҳақида маълумот беради [<https://fayllar.org/masul-muarrirlar.html?page=3>]. Юқорида айтганимиздек, буларнинг орасида ёш шаҳзода ва ёрқин шеърӣ истеъдод соҳиби Раҳимий ҳам бор эди.

Бухородаги Жўйбор хожалари кутубхонаси мутасаддиси ва шоир, адиб Бадриддин Кашмирийнинг Мутрибий “Тазкират уш-шуаро”сидан анча йил олдин, аниқроғи, 1589 йили битилган “Равзат ур-ризвон” манокъибидан хижрий 991/1583 йили хоразмлик Муҳаммад Султон исмли хонзоданинг Саъд Акбар Жўйборий (ваф. 1589)га юборган мувашшаҳ ғазали ўрин олган ва муаллиф бу ғазалга мовароуннаҳрлик 500 нафар шоир томонидан ёзилган татаббуъларни кўздан кечириб, улардан 41 ғазални ўз китобига киритган [9, Б.394]. Шу ғазаллар ичида биринчи бўлиб, Ҳасанхожа Нисорий ва сўнг эса

Мушфикий, Лутфий, Холикий, Хотамий, Рустам Наққош каби шоирларнинг татаббуълари келган. Исмоил Бекжоннинг ёзишича, “Равзат ур-ризвон”даги хабар сарлавҳаси “Ғазали аввал манзуми подшоҳзодаи Хоразм Муҳаммад Султон” шаклида бўлиб, бу султоннинг 7 байтлик мазкур ғазалининг охириги байтида шоирнинг тахаллуси “Раҳимий” экани маълум бўлади. Ғазал матлаъси ва мактаъси қуйидагича:

Қосид, ба раҳ дар ор саманди жаҳандаро,

Дар боргоҳи хожа расон арзи бандаро...

Дорӣ ба ишқи хожа, Раҳимий, қаландарий,

Пири қаландарон шав ва кун ёди бандаро.

(Мазмуни: *Эй чопар ҳайда тез, миниб сен учқур тулпорни, Етказ Хожа ҳузури арзига мендин бу оҳу-зорни...Хожа ишқи куйида Раҳимий бўлибсан қаландар, Қаландарлар пири Хожам, эсла бу мажнунворни.*)

Маноқибда Раҳимийнинг Хожа Саъд Акбар Жўйборийга бағишланган қўйидаги тўртлиги ҳам келтирилган:

Эй дил, то чанд зори музтар боши,

Бо чехрайи зарду дидаи тар боши.

Хохам ки ба эътиқоди ихлоси тамом,

Дар хидмати хожа Саъд Акбар боши [[https://fayllar.org/masul - muarrirlar.html?page=3](https://fayllar.org/masul-muarrirlar.html?page=3)].

(Мазмуни: *Эй дил, қачонгача чекасан бунча ғам, Юзинг саргайгану, кўзларинг тўла нам. Эътиқод, ихлосли хизматингдан, қани, Бўлсалар рози менинг Саъд Акбар хожам.*)

Шу ўринда Исмоил Бекжон Раҳимий тахаллусли бу шоир Муҳаммад Раҳим Раҳимийми ёки бошқа шаҳзодами деган савол қўяди. Чунки маноқибда Муҳаммад Раҳим Султон Муҳаммад Султон деб тилга олинган. Адабиётшунос олимнинг ёзишича, Мутрибий “Тазкират уш-шуаро”да Раҳимийнинг “Шабнам” радифли ғазалидан бошқа бирон бир намуна бермаган. Аммо бахтимизга тазкиранавис “Нусхайи зебойи Жаҳонгир”нинг

чингизий хон ва султонлар бобидаги Муҳаммад Раҳим султон бўлимида унинг икки байт шеърини ҳавола этиш билан бирга, “Раҳимий бу гал Хоразмдан маҳдумий Ҳасанхожа Нисорий мадҳида бир ғазал битиб юборибди, матлаъси будур”, дея қуйидаги байтни ҳам маълумот бошида келтириб ўтган:

Қосид ба рах дар ор саманди жаҳандаро,

Бар остони Хожа расон арзи бандаро [<https://fayllar.org/masulmuarrirlar.html?page=3>].

Демак, бундан англашиладики, маноқибда Муҳаммад Раҳим Султон Муҳаммад Султон деб зикр этилган.

Хоразмлик шайбоний шоирлардан бири Абулғози ибн Арабмуҳаммадхон Хоразмий (1605 – 1664) Хоразмда ҳукмронлик қилган, тарих, медитсина, адабиётда анча иқтидорли, билимли киши бўлган[10, Б.91]: “Муддати салтанати йигирма йил эрди. Бағоят ашъорфаҳм ва тарихдон киши эрди. Андоққим, ўз силсиласида бир тарих битиб, “Шажараи турк”га мавсум қилибдур. Қитъа:

Хони олампаҳо Абулғози,

Ҳар тараф бешумор чекти сипоҳ.

Охир ани ажал сипоҳи тутиб,

Айлади манзилин хоки сиёҳ [19, Б.140]”.

Хоразмни идора қилган бу инсон тарихда олий ҳукмдор сифатида эмас, балки йирик олим сифатида қолди [11, Б.3-10]. “Абулғози отасининг номи билан аталувчи Араб Муҳаммадхон мадрасасида ўз даврининг энг билимдон мударрисларидан, олиму фузалоларидан таълим олган. Ака – укалари ўртасида ўтқир зеҳни ва қобилияти билан ажралиб турган Абулғози тарихчи Шермуҳаммад Мунис таъбири билан айтганда, “бағоят ашъорфаҳм ва тарихдон” бўлиб етишган. Айниқса у халқ оғзаки ижоди ва тарих фанига катта ихлос қўйган эди [12, Б.44]”. Хоразм шайбонийлар сулоласи ҳукмдорлари ичида “Шажарайи турк” (“Турклар шажараси”) ва

“Шажарайи тарокима” (“Туркманлар шажараси”) номли тарихий асарлар муаллифи, машҳур муаррих ва табиб, Хоразм тарихнавислиги асосчиси Абулғози Баҳодирхонни алоҳида ажратиб кўрсатиш лозим [15, Б.147-151]. Албатта, ўзбек давлатчилиги тарихининг таркибий қисми бўлган Хива хонлигида тарихшуносликнинг шаклланиши Абулғози Баҳодирхон шахси билан боғлиқдир [12, Б.44]. Ўзининг иқтидори ҳақида Хоразм хони “Шажарайи турк”да шундай ёзган: *“Бу фақир(Абулғози Баҳодирхон)га худойи таоло иноят қилиб, кўб нимарса берган турур. Хусусан, уч ҳунар турур. Аввал, сипоҳийгарликнинг қонуни ва йўсуни ким, нечук отланмоқ ва юрумак ва ёвга ёсоқ ясамоқ, кўп бирлан юруганда нечук қилмоқ, оз бирлан юруганда нечук қилмоқ, дўстга, душманга нечук сўзлашмак. Иккинчи, маснавийёт ва қасойид ва газалиёт ва муқаттаот ва рубоиёт ва барча ашъорни фаҳхламаклик, арабий ва форсий ва туркий лугатларнинг маъносини билмаклик. Учинчи, Одам аҳлидан то бу дамгача Арабистонда, Эрон ва Туронда ва Мўғилистонда ўтган подшоҳларнинг отлари ва умрларининг ва салтанатларининг кам ва зиёдин билмаклик. Бу вақтда фаҳхламакликда ва тарих билмакликда фақирдек киши шояд Ироқда ва Ҳиндустонда бўлса бўлмай, йўқ айтсам ёлгон бўлмай, аммо сипоҳийнинг йўсуни билмакликда бу чоқда мусулмон ва кофирда биз кўриб ва эшитатурган ерларда ва юртларда йўқ турур[4, Б.12]”*. Бинобарин, Зиёдилло Муқимов “Қилич ва қалам соҳиблари” китобида ёзишича, *“Собиқ шўроларнинг катта совет энциклопедиясида Абулғози “Хива хони, тарихчи ва шоир” деб кўрсатилган. Гарчи олимнинг ўзи “Шажарайи турк” асарининг муқаддимасида (юқорида таъкидлаганидек) “Маснавийёт ва қасойид ва газалиёт ва муқаттаот ва рубоиёт ва барча ашъорни фаҳхламаклик” қобилиятига эгаллигини тан олиб ёзган бўлса-да, унинг шеърлари хусусида бошқа бирор манбада маълумот учратмадик [16,Б.52]”*. Бироқ, Ҳ.Худойназаров ўзининг *““Шажарайи турк” ва унинг ўрганилиши”* рисолисида ёзишича, *“Абулғози Баҳодирхоннинг ўзи ҳам ўзбек, форс – тожик тилларида ижод этиб, маснавий, ғазал ва рубоийлар ёзиб*

колдирган шоирдир[17, Б.31]”, деган. Дарвоқе, Абулғозихоннинг “Шажараи турк” ва “Шажараи тарокима” асарларида олтига шеър мавжуд бўлиб, уларнинг тўрттаси ўзбек тилида ва иккитаси форс – тожик тилида ёзилган. “Шажараи тарокима” асаридан жой олган ўзбек тилидаги икки шеър 30 мисрани ташкил этади. “Шажараи турк”дан жой олган тўрт шеър ҳам 30 мисрадан ташкил топган бўлиб, иккитаси ўзбекча, қолган иккитаси форс тилида ёзилган. Абулғози табибликка оид “Манофё-ул-инсон” рисоласида ҳам форс тилида инсонларнинг саломатлигига доир йигирма мисра шеър ёзган. Шундай қилиб, Абулғозининг бизгача маълум бўлган лирик шеърлари саккизта бўлиб, саксон мисрани ташкил этади. Мазкур маълумотларнинг ўзи ҳам Абулғозихоннинг шоирлигини тасдиқлайди. Абулғози Баҳодирхон ёзган шеърларидан девон тузгани ҳақида баъзи маълумотлар бор бўлса-да, лекин бу шеърлар бизгача етиб келмаган ёки ҳозиргача топилмаган.

Шоир шеърлятида Ўғузхон ўғилларининг мардлиги, Али Султоннинг қаҳрамонлиги каби хон ва подшоларнинг қаҳрамонликлари, шахсий ҳаёти, тор ички кечинмалари тасвирланади [17, Б.32]. Воҳид Абдуллаевнинг ёзишича, “Шажараи турк” насрда ёзилган бўлса ҳам, унда баъзи ўринларда бирор воқеа муносабати билан байт ва мисралар келтирилган. Асарда айрим мақоллар ҳам учрайди. Масалан: “Ўксук ўз киндигин ўзи кесар”, “Отанг эвин ёв чопса, бирга чоп”, “Ўн дарвиш бир палос устига сиғар, икки подшоҳ бир жаҳонга сиғмас”, “Ит семирса, эгасин қопар” ва бошқалар. “Шажараи турк”да саж усулида ёзилган жумлалар бор. Масалан: “Менглихон тақи бир неча йиллар эт еб, қимиз ичиб, ойдаи, кундай сулувларни қучуб, симобдай йўрғаларни миниб, кўнгли теган ерларга учиб, ул дунёга кетди”; “Ўрдухон подшоҳ бўлиб, бир неча йиллар арақ ва қимиз ичиб, хитои кимхобни пичиб, сулувларни қучиб, отаси кейинидан кетти” кабилар [18, Б.23]”. Чунончи, “Шажараи турк”да Абулғозихон Қорахоннинг ўғли Ўғузхоннинг бир ёшга тўлиши, ўз номини ўзи қўйганлигини қуйидаги байтларда ифодалаган:

Ўшал бир яшар ўғлон анда равон,

Келиб тилга теди билинлар аён.

Отимдур Ўғуз хусрави номвар,

Билинлар яқин барча аҳли хунар.

Абулғози Ўғузхоннинг тўй қилганлигини, унинг олти ўғлини яхши кўриши, Ўғузхон давлатини мустаҳкамлашда ўғилларининг мардлиги, уруш куни муваффақиятларга эришганлигини шеърга солади:

Ўғуз қилди ул тўйда жиргамиши,

Бу олти ўғилни суюргамиши.

Булар кўрсатиб эрди мардоналик,

Ота бирла кўп турли фарзоналик.

Отага баса қилдилар ёрлик,

Уруш кунда барчаси борлик [4, Б.24].

“Шажарайи турк”да Абулғозининг яна қуйидаги шеъри келтирилган:

Ўттиз – қирқ минг аскар бирлан Қозон бориб,

Ўтиб, яна неча эллар келди қириб,

Бир нечаси қутулдилар кўп ёлвариб,

Аллар, беклар ўрган борми Қозон каби?[17,Б.32]”.

Хоразм хони Абулғозидан икки тарихий асар яратган. Биттаси “Шажарайи тарокима” (1658-1661 йиллар орасида ёзилган деб тахмин қилинади) аталиб, туркий қабилаларнинг, хусусан, туркман халқининг келиб чиқиши ҳақида қимматли маълумот беради. Асарда барча туркларнинг афсонавий подшоси Ўғузхон ва унинг авлоди тарихи, шунингдек, туркман уруғлари (солур, баёндур, така, ёвмут, тевачи, хизр эли, сариқ, Али эли, ёзир, эрсори ва бошқалар)нинг келиб чиқиши қисқа тарзда баён этилган. “Шажарайи тарокима” Абулғозихоннинг ўз сўзларига қараганда, туркман муллалари, шайхлари ва бекларининг илтимоси билан ёзилган. Ушбу асарнинг танқидий матни, русча таржимаси, катта илмий тадқиқот билан бирга, 1958 йили академик А.Н.Кононов (1906-1986) тарафидан Санкт-Петербургда чоп этилган.

Абулғозининг “туркона айтмоққа” ҳаракат қилиши кейинги тарихий асарида ҳам ўз ифодасини топган [18, Б.24].

“Шажарайи турк ва мўғул” (“Шажарайи турк”) эса Ўзбекистоннинг XV – XVII асрлардаги тарихини ўрганишда муҳим ўрин тутади.

“Шажарайи турк ва мўғул” 1644 йили ёзилган, лекин Абулғозихоннинг оғир дардга чалиниб қолиши ва тез орада вафот этиши сабабли тугалланмай қолган. Асар IX бобининг давоми яъни 1644 – 1663 йиллар воқеалари Анушахоннинг топшириғи билан Маҳмуд ибн Мулла Муҳаммад Урганжий деган олим томонидан ёзилган. Асарнинг II – IV боблари ҳам ўша Маҳмуд ибн Муҳаммад Урганжийнинг қаламига мансуб [20, Б.193]”: *“Маълум бўлсин ким, Абулғозихони жаннат макон бу китобни тасниф қилиб ярмига (Барон Демезон наширида “шул вараққа” деб кўрсатилган) етканда хаста бўлдилар. Ул вақтда ўзулларига васият қилиб турурлар ким, бу китобни нотаом қўйманг, итмомига саъйи қилинг. Ул сабабдин Абул Музаффар вал Мансур Анушахон ибн Абулғозихон марҳум ва мағфурий бу бандани бебизоат ва каминаи беиститўатки Маҳмудий ибн Мулла Муҳаммад Замон Урганжий бўлгайман, бу китобни итмомга еткур, теб ҳукм қилдилар. Агарчи банди бу амри мушқилга лойиқ ва сазовор эрмас эрдим, андаг ҳам бўлса, бу ҳадиси набавийки, ал-маъмури маъзурун турур, анинг мазмунига амал қилиб, бу шаҳаншоҳи олий жоҳ ҳукми бирлан билганимга лойиқ бу китобнинг итмомига таважжух қилдим [4, Б.180]”*.

Абулғозихон ибн Арабмуҳаммадхон Хоразмий фақатгина давлат арбоби, саркарда, тарихнавис бўлиб қолмай, муҳим тиббий асарлар ёзган табиб ҳамдир [24, Б.91-92]. “Манофез ул-инсон” рисоласи (1664 йилда ёзилган) Абулғозининг яна бир қиррасини – ўз даврида тиббиёт илмидан ҳам хабардор бўлган олим эканлигини билдиради. Шу боис Абулғозихонни Шарқ табобатини юксак даражада идрок этувчи ҳозик табиб сифатида ҳам эътироф этиш лозим [25, Б.116]. Абулғозихон қўлёзманинг кириш қисмида асарни қуйидаги сабабларга кўра ёзганлигини айтган: *“Шундай айтур бўлгай*

Абулғозийхон бадан иллат ва касалдан холи эрмас эрди. Вақтиқи, илож қилмоққа эҳтиёжимиз тушиб эрди, китобларни назарга келтурур эрдик, мақсад гоҳо топилур эрди ва гоҳо топилмас эрди. Улки топилур эрди, ҳазор машаққат била ўртага келур эрди. Шул сабабдан иллатга илож қилмоқ, мўтабар китоблардан хоҳлаб жам қилиб, аввал баён этиб андин сўнг иложларни баён қилдим [24, Б.91-92]”. “Манофиъ ул-инсон” тўрт боб (қисм)дан иборат. Ҳар бир боб тиббиётнинг маълум бир йўналишига бағишланган. Абулғози ҳар бир хасталик ҳақида тўхталар экан, аввал табиб ва олимлар томонидан айтилган фикрларни келтириб, сўнг ўзининг муносабатини, яъни, мустақил хулосаларини баён этади.

Дарҳақиқат, “Шажараи турк” ва “Шажараи тарокима” асарларини яратган Абулғози ўрта аср тарихчилиги ривожига ўз ҳиссасини қўшган ХВИИ асрнинг билимдон сиймоларидан биридир. Агар унинг табиётга доир “Манофеъ ул-инсон” рисоласи ва ўзининг “бағоят ашъорфаҳм”лиги (шоирлиги) ҳам эътиборга олинса, Абулғозининг ўз даврининг кенг билимли зиёли кишиси бўлганлиги яққол намоён бўлади [18, Б.24]”.

Мухтасар қилиб айтганда, мамалакатимизда уч хоразмлик ҳукмдор шоирлар шеърятини ва шеърини мажлислари, адабий меросини деярли ўрганилмаган. Албатта келгусида адабиётшунослигимизда Аваз Ғози Султон, Муҳаммад Раҳим Султон ва Абулғози Баҳодирхон шеърятини ва адабий меросини тадқиқ этиш тақозо этилади. Бу эса мумтоз адабиётимизни янги маълумотлар билан бойишига хизмат қилади, деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ҳасанхожа Нисорий. Музақкири аҳбоб.Т.: Мерос, 1993. – Б.51.
2. Мухаммадова М. Ҳасанхожа Нисорий тазкирасида икки сулолага мансуб ижодкорлар талқини. Автореферат. Бухоро, 2023.-Б.28-29.

- 3.Муҳаммад Али Содикбек Содиқий Афшар (Китобдор). Мажмаъу-л-хавос. Т.: Мумтоз сўз, 2019.Б.21.
- 4.Абулғозий. Шажарайи турк.Т: Чўлпон, 1992.-Б.133.
- 5.<https://fayllar.org/masul-muarrirlar.html>
- 6.<https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/ismoil-bekjon-abulgoziyxon-taqdirning-nomalum-sahifasi.html>
- 7.Мутрибий Самарқандий. Тазкират уш-шуаро. Т.: Мумтоз сўз, 2013. –Б.59-62.
- 8.Бекжон И. Абулғозийхон тақдирининг номаълум саҳифаси./-Тошкент. “Ўзбекистон адабиёти ва санъати”, 2007.-№32-сон.-Б.4.
9. Бадриддин Кашмирий. Равзат ур-ризвон ва ҳадиқат ул ғилмон. ЎзФА ШИ қўлғезмалар фонди. Қўлғезма № 2094.-В.3936-394а.
10. Ирисова А., Носиров А., Низомиддинов И. Ўрта Осиёлик қирқ олим. Т.: Фан, 1961.-Б.91.
- 11.Аҳмудов Б. Абулғозихон ва унинг “Шажарайи турк” асари ҳақида икки оғиз сўз. Абулғозий. Шажарайи турк.Т: Чўлпон, 1992.-Б.3-10.
12. Атаджанов Ш., Илҳомов З., Ишқуватов В., Аллаева Н. Ўзбек хонликлари тарихшунослиги. Т.: ТДПУ, 2011.-Б.44.
- 13.Султонов Ф., Бозорбоев Ф. Ўзбекистон ҳукмдорлари. Т.: Алишер Навоий номидаги ЎзМКН, 2007.-Б.60.
- 14.<https://ziyouz/ilm-va-fan/tarix/manaviyat-yulduzlar/markaziy-osiyoda-ix-xx-asr-boshida-madaniyat-rivoji> tarihidan
- 15.Матякубов Х. Арабшоҳийлар даври хони Абулғозий Баҳодирхоннинг ҳаёти, хонликдаги бошқарув ислохотлари, тарихий асарлари ва хонлик хунармандчилиги//Международный научный журнал «Новости образования: исследование в ХХИ веке», июля, 2023.-№12 (100), част 1.-С.147-151.
- 16.Муқимов З. Қилич ва қалам соҳиблари. Самарқанд. СамДУ, 2008.-Б.52.
17. Худойназаров Ҳ. “Шажарайи турк” ва унинг ўрганилиши. Т.: Ўқитувчи, 1993.-Б.31.-32.

18. Абдуллаев В. Ўзбек адабиёти тарихи (ХВИИ асрдан ХХ асрнинг иккинчи ярмигача). Т.: Фан, 2019.-Б.23.
19. Мунис, Огаҳий. Фирдавсу-л-иқбол. Асарлар. 2-жилд. 1-китоб. Тошкент. 2019.-Б.140.
20. Аҳмедов Б. Тарихдан сабоқлар. Т.: Ўқитувчи, 1994.-Б.217-223.
21. Адизова И. Ўзбек мумтоз адабиёти тарихи. (ХВИ - ХИХ аср II ярми). Ўқув қўлланма. Иккинчи нашр. Т.: Фан, 2009.-Б.168-167.
22. Аҳмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари (Қадимги замон ва ўрта асрлар). Т.: Ўқитувчи, 2001.-Б.193.
23. Мирзаев Б., Мажидов А. Манбашунослик (ХВИ – ХИХ асрнинг биринчи ярми). Т.: “Фамус Пресс”, 2022.-Б.43-44.
24. “Шарқ таботати”. Нашрга тайёрловчи, таржимон, мақолалар ва шарҳлар муаллифи. Т.: Мерос, 1994.-Б.91-92 .
25. Ҳасаний М. Абулғози Баҳодирхоннинг тибга оид асари.//Тошкент, Шарқшунослик.1997.-№8.-Б.105-116.
26. Ҳасанов С. Абулғози Баҳодирхон асарлари илмий – педагогик манба сифатида/ “Хоразм маърифати – олам кўзгуси”.-Т., 1996.-Б.216.
27. [https://elib.buhdu.uz/index.php/paGES/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/ item/12004-xvi-xix](https://elib.buhdu.uz/index.php/paGES/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/12004-xvi-xix)
28. “Хоразмда битилган қўлёзмалар”. Т.: ЎзФА Шарқшунослик институти, 1997.-Б.8-9.
29. Қораев Ш. Ўзбек хонликларида адабий кечалар (Муҳаммад Шайбонийхон ва шайбонийлар даври мисолида). -Т.: “LESSON –PRESS”, 2022.-Б.114.
30. Қораев Ш. Ўрта аср манбаларида ўзбек хонликлари адабий кечалари тарихи (Муҳаммад Шайбонийхон ва шайбонийлар даври мисолида). -Қарши: “Интеллект”, 2023.-Б.148.
31. Қораев Ш. Шайбоний султонлар тазкираси. Монография. -Қарши: Интеллект, 2023.-Б.206.

32. Қораев Ш. Ўзбек султонлари тазкираси. Монография.-Қарши: Интеллект, 2024.-Б.264.